

ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ (RBL – RESEARCH-BASED LEARNING) В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ

Аймолдина Алия Аманжоловна

E-mail: aliyaaimoldina@gmail.com

доктор PhD, ассоциированный профессор, доцент кафедры филологии
Казахстанского филиала Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, г. Астана, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12646503>

Развитие научной сферы является одним из стратегических направлений для устойчивого развития страны. За последние десятилетия государства, твердо опирающиеся на научные достижения, занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге. В этой связи возникает необходимость популяризации науки и распространения знаний во всех сферах общества, начиная с школьного образования, чтобы развивать интерес к научным знаниям и исследованиям, а также совершенствовать университетскую науку и научную инфраструктуру [1]. В общем контексте университеты и научные организации рассматриваются как стратегические центры, вносящие значительный вклад в социально-экономическое развитие страны [2].

Современное образование, реагируя на фундаментальные изменения в обществе и науке, требует постоянного обновления учебных программ и применения инновационных методов, форм и технологий обучения. Обновление учебно-методического обеспечения в том числе связано с акцентированием внимания на самостоятельной работе обучающихся, с целью формирования у выпускников вузов профессиональных компетенций, обеспечивающих их конкурентоспособность как на местном, так и международном рынке труда.

Обучение, ориентированное на исследование (Research Based Learning, RBL), или научно-ориентированное обучение, является одной из форм современной педагогики, основанной на использовании исследования в качестве инструмента образовательного процесса. В рамках методики RBL студенты не только получают знания из учебников и лекций, но и активно участвуют в процессе исследования, анализа и интерпретации информации, что способствует их глубокому пониманию учебного материала и развитию критического мышления. Основная цель данной методики – научить обучающихся определять исследовательские проблемы и вопросы, требующие решения, оценивать и анализировать доступные ресурсы, а также выбирать оптимальные пути их решения [3].

Как отмечают исследователи, выбор RBL в качестве основного подхода к решению поставленной задачи обусловлен его преимуществами перед традиционными формами научно-исследовательской работы студентов (НИРС), включая учебно-исследовательскую работу студентов (УИРС) и внеучебную исследовательскую работу студентов (ВИРС), которые используются в образовательном процессе вузов [4]. Исходя из этого, ученые полагают, что элементы RBL должны быть включены в учебные программы большинства академических дисциплин [3, 4], и не только в образовательные программы точных наук (STEM), где эффективность данного подхода уже подтверждена многими исследованиями [3], но и социально-гуманитарные дисциплины. На сегодняшний день эффективность методики RBL для развития исследовательских навыков студентов за пределами STEM-дисциплин недостаточно изучена, поэтому настоящее исследование рассматривает ее применение в социально-гуманитарных науках, включая преподавание иностранных языков в вузе.

Вместе с тем, в зависимости от связи между обучением и исследованием ученые выделяют несколько моделей внедрения RBL. Р. Гриффитс различает: 1) Research-led teaching – преподавание на основе существующих исследований, представляющее студентам содержание

исследований через лекции; 2) *Research-oriented teaching* – преподавание, направленное на обучение исследовательским навыкам и понимание научного содержания дисциплины через семинары; 3) *Research-based teaching* – преподавание, вовлекающее студентов в проведение собственных исследований, что сводит к минимуму традиционное распределение ролей между преподавателем и студентами [5]. М. Хили добавил четвертую модель: 4) *Research-tutored teaching* – преподавание, включающее участие студентов в научных дискуссиях на основе выполненных исследований [5].

В рамках преподавания иностранных языков некоторые ученые предлагают следующую модель обучения на основе исследований, включающую три этапа: 1) ознакомление («*exposure*»), 2) практика («*experience*») и 3) итоговый проект («*capstone*») [3].

Так, на этапе *ознакомления* студенты знакомятся с основными концепциями и методами исследования, изучают соответствующую литературу. Это своего рода введение в предмет, где студенты получают первоначальное представление о том, что они будут изучать и исследовать.

На этапе *практики* обучающиеся активно участвуют в исследовательской деятельности, применяя полученные знания, учатся работать самостоятельно и в команде. Этот этап предполагает выполнение конкретных заданий и проектов, которые позволяют учащимся углубить свои навыки и получить непосредственный опыт.

В-третьих, «*capstone*» определен для подготовки итогового проекта студентов с характеристиками: 1) применение учебного и исследовательского опыта во время выполнения проекта; 2) представление результатов в письменной и устной форме; 3) научные публикации.

Данная модель представляет собой реализацию обучения на основе научных исследований, позволяющего также улучшить «мягкие» навыки студентов, особенно умение работать самостоятельно, способность критически и творчески мыслить, а также хорошо общаться.

Обучающиеся получают возможность не только изучить содержание исследовательской проблемы, но и применить свой опыт на практике: например, поиск научной литературы на иностранном языке, формулирование исследовательских вопросов и гипотезы, сбор данных, систематический и наукометрический анализы, метанализ, умение правильно делать выводы и так далее.

В рамках дисциплины «Иностранный язык» для магистрантов направления «Экономика» Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова студенты должны овладеть навыками работы с научными экономическими текстами. Это включает умение искать необходимую информацию в различных англоязычных источниках, таких как экономические публикации и интернет-сайты, а также анализировать большие объемы научных текстов по тематике проектов. Важно также научиться структурировать текст, учитывая композиционную и языковую специфику различных жанров: аннотации (абстракты) реферата, критического анализа, обоснования темы проекта и доклада по исследовательскому проекту. Студенты должны уметь реферировать и аннотировать научные экономические тексты, которые являются основой проекта, и писать доклады по проблемам заявленных проектов. По завершении курса магистранты готовят и представляют итоговый проект, основанный на проведенном исследовании. Участие в научных студенческих конференциях способствует развитию навыков научной презентации и устного представления результатов исследования. Например, VI Международная студенческая научно-практическая конференция, организованная кафедрой иностранных языков экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, и ежегодная Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов» предоставляют такие возможности.

Так, при проведении литературного обзора научных исследований по выбранной тематике проекта магистранты используют методы

научометрического анализа на основе казахстанских (nauka.kz), российских (elibrary.ru) и международных баз данных (Google Scholar, Scopus, Web of Science, World Bank и др.). При проведении обзоров обучающиеся также руководствуются методикой проведения систематического анализа PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), включающей несколько этапов, направленных на систематическое и прозрачное проведение литературных обзоров (см. Рис. 1).

Рисунок 1. Идентификация исследований в базах данных и регистрах (согласно PRISMA)

Таким образом, использование научно-ориентированного обучения в преподавании гуманитарных дисциплин, в частности иностранных языков, открывает широкие перспективы для развития как языковых, так и академических навыков студентов. Этот подход способствует углублению знаний, критическому мышлению и улучшению практических навыков.

Во-первых, критический обзор литературы на изучаемом языке позволяет студентам не только углубить свои знания по определенной теме, но и улучшить навыки академического чтения и письма. Работая с научными статьями и монографиями, студенты учатся анализировать и оценивать информацию, что способствует развитию критического мышления.

Во-вторых, написание абстрактов и научных статей на иностранном языке позволяет студентам овладеть структурой и стилем академического письма. Этот процесс включает в себя написание введений, обзоров литературы, методологических разделов и выводов, что способствует общему улучшению языковых навыков и готовит студентов к будущей научной деятельности.

В-третьих, проведение собственных исследовательских проектов. Начиная с выбора темы и разработки гипотезы до сбора данных и анализа результатов, студенты учатся самостоятельно проводить исследования. Этот процесс помогает развивать исследовательские навыки и умение четко и аргументированно излагать свои мысли на иностранном языке.

Пятое – презентации и публичные выступления. Представление результатов своих исследований перед аудиторией помогает студентам улучшить навыки публичных выступлений и коммуникации на иностранном языке. Это важный аспект, так как умение ясно и уверенно представлять свои идеи – ключевой навык в академической и профессиональной среде.

Кроме того, методика RBL способствует активному участию студентов в учебном процессе, повышая их мотивацию и заинтересованность в учении. Студенты, участвующие в исследовательских проектах и практических занятиях на основе методики RBL, часто проявляют более высокий уровень заинтересованности и ответственности за свое обучение.

Наконец, методика RBL способствует развитию у студентов навыков самостоятельной работы, коммуникации и сотрудничества, что является важными компетенциями в современном мире и в профессиональной деятельности в сфере социально-гуманитарных наук.

Литература:

1. Токаев К.-Ж. Выступление на заседании Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Республики Казахстан. URL:

- <https://www.akorda.kz/ru/vystuplenie-kasym-zhomarta-tokaeva-na-zasedanii-nacionalnogo-soveta-po-nauke-i-tehnologiyam-pri-prezidente-respubliki-kazahstan-123423> (дата обращения: 20.05.2024).
2. Закон Республики Казахстан «О науке и технологической политике» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Правительства Республики Казахстан. URL: <https://www.government.kz> (дата обращения: 20.05.2024).
 3. Insa, Wessels., Rueß, Julia., Gess, Christopher., Deicke, Wolfgang., Ziegler, Matthias. Is research-based learning effective? Evidence from a pre–post analysis in the social sciences // *Studies in Higher Education*. 2021. DOI: 10.1080/03075079.2020.1739014.
 4. Бурмистрова В.А., Исатаева М.С. Научно-ориентированное обучение в рамках языковых дисциплин // Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. 2018. №2 (123). С. 63-70.
 5. Macaro E., Graham S., Woore R. Improving foreign language teaching: Towards a research-based curriculum and pedagogy. – Routledge, 2015.